

HUQUQIY ASOSLAR VA AMALIYOT: ICHKI ISHLAR ORGANLARIDA O‘QOTAR QUROLNI QO‘LLASH

*Komilov Lazizjon Zokirjon o‘g‘li,
Ichki ishlar vazirligi Malaka oshirish instituti
Jangovar tayyorgarlik sikli o‘qituvchisi, kapitan*

ANNOTATSIYA. Mazkur ilmiy maqolada ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o‘qotar qurolni qo‘llashning huquqiy asoslari, normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinishi va amaliyotdagi muhim jihatlari tahlil qilinadi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, Jinoyat kodeksi, "Ichki ishlar organlari to‘g‘risida"gi Qonun hamda boshqa normativ hujjatlar doirasida o‘qotar qurol qo‘llashning tartib-qoidalari ko‘rib chiqiladi. Mazkur mavzu bo‘yicha xalqaro tajriba bilan qiyosiy tahlil o‘tkazish zarurati va xodimlarning kasbiy-huquqiy bilimlarini oshirish bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: ichki ishlar organlari, o‘qotar qurol, huquqiy asoslar, jinoyat kodeksi, normativ-huquqiy hujjatlar, xizmat vazifasi, qonunchilik.

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА: ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

*Комилов Лазизжон Зокиржон угли
Преподаватель цикла Боевой подготовки Института
повышения квалификации Министерства внутренних дел,
капитан*

АННОТАЦИЯ. В данной научной статье анализируются правовые основания применения огнестрельного оружия сотрудниками органов внутренних дел, его правовое регулирование нормативно-правовыми актами и ключевые аспекты практического применения. Рассматриваются порядок и условия использования огнестрельного оружия в рамках Конституции Республики Узбекистан, Уголовного кодекса, Закона «Об органах внутренних дел» и других нормативных документов. Подчеркивается необходимость сравнительного анализа с международной практикой и даются рекомендации по повышению профессионально-правовой грамотности сотрудников.

Ключевые слова: органы внутренних дел, огнестрельное оружие, правовые основания, Уголовный кодекс, нормативно-правовые акты, служебные обязанности, законодательство.

LEGAL FOUNDATIONS AND PRACTICE: THE USE OF FIREARMS IN LAW ENFORCEMENT AGENCIES

*An instructor of **Komilov Lazizjon Zokirjon ugli**
the Combat Training Cycle of Institute of
Increasing qualification of the Ministry of Internal Affairs, captain.*

ANNOTATION. *This scientific article analyzes the legal grounds for the use of firearms by law enforcement officers, their regulation through normative legal acts, and key aspects of practical implementation. The article examines the rules and conditions for the use of firearms within the framework of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, the Criminal Code, the Law "On Law Enforcement Agencies," and other regulatory documents. It highlights the necessity of a comparative analysis with international practices and provides recommendations for enhancing the professional and legal knowledge of officers.*

Keywords: *law enforcement agencies, firearms, legal grounds, Criminal Code, normative legal acts, official duties, legislation.*

KIRISH. Ichki ishlar organlari jamiyatda fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini, jismoniy va yuridik shaxslarning mulkini, konstitutsiyaviy tuzumni himoya qilishdan, qonun ustuvorligini, shaxs, jamiyat va davlatning xavfsizligini ta'minlashdan, shuningdek huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasi [1] kabi muhim vazifalarni bajaruvchi davlat tuzilmasi hisoblanadi. Mazkur vazifalarni bajarish mobaynida ichki ishlar organlari xodimlari turli murakkab va xavfli vaziyatlarga duch keladilar. Ayrim vaziyatlarda, ular tomonidan o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarishda o'qotar qurollarni qo'llashga majbur bo'lishlari mumkin.

Bir tomondan, o'qotar qurolni qo'llash huquqi boshqa huquqlardan farqli o'laroq, fuqarolarning Konstitutsiyada mustahkamlab qo'yilgan huquq va erkinliklariga chuqur ta'siri etishi bilan bir qatorda, insonning yashash huquqidan mahrum qilishgacha bo'lgan og'ir va qaytarib bo'lmaydigan oqibatlarining yuqori

xavfini vujudga keltiradi. Ikkinchi tomondan esa, ushbu huquqlar qonunlarga itoatkor fuqarolarni va ichki ishlar organi xodimini qonunni qasddan, qo‘pol ravishda buzuvchi shaxslar tomonidan ijtimoiy xavfli qilmish sodir etilishidan himoyalovchi vosita sifatida namoyon bo‘ladi [2]. Shuning uchun, o‘qotar qurollarni qo‘llashning huquqiy asoslarini aniqlash, amaliyotga oid jihatlarini o‘rganish va uning cheklovlarini belgilash mazkur sohaning muhim masalalaridan biri hisoblanadi hamda maxsus yondashuvni talab qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Ushbu ilmiy maqolada huquqiy hujjatlar tahlili, qiyosiy huquqiy tahlil va normativ hujjatlararo tadqiqot usullari qo‘llanildi. O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligi, ichki ishlar organlari faoliyatiga oid xalqaro huquqiy tajriba hamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumi qarorlariga asoslangan holda mavzuga yondashildi.

Popandopulo N.A.ning “”Huquqiy asoslar” kategoriyasining yuridik mazmuni” nomli ilmiy maqolasida “Huquqiy asoslar – ijtimoiy munosabatlarning ma’lum bir sohasida (turida) ijtimoiy muhim natijalarni ta’minlash uchun barqaror dinamik aloqada bo‘lgan harakatlar tizimi [3]” deb, ta’rif berilgan. Shuningdek, fikrimizcha, huquqiy asoslar – qonun bilan belgilangan yurish-turish qoidalaridir va ular qonun va qonunosti hujjat shaklida ifodalanadi.

Ichki ishlar organi xodimi tomonidan o‘qotar qurolni qo‘llash nihoyatda murakkab fenomen hisoblanib, ushbu huquqni amalga oshiruvchi xodimlardan ikki sohada, ya’ni kasbiy sohada hamda huquqiy sohada yuqori darajadagi malaka va savodxonlikni talab etadi. Ushbu keltirilgan ikki sohaga oid ilmlarning xodim tomonidan egallanmasligi javobgarlik masalasini yanada murakkablashuviga olib keladi. Shu munosabat bilan ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o‘qotar qurolni qo‘llashga taalluqli bo‘lgan kasbiy hamda huquqiy ilmlarni puxta egallash talab etiladi.

Mamlakatimizda huquqni ifodalashning asosiy shakli – normativ-huquqiy hujjatlardir. **Normativ-huquqiy hujjatlar** davlat organlari tomonidan o‘rnatiladigan yoki ma’qullanadigan, majburiy yurish-turish va xulq-atvor mezonlarini belgilaydigan huquqiy hujjatlarning alohida turidir.

Normativ-huquqiy hujjat deganda, davlat vakolatli organlarining ijtimoiy munosabatlarni huquqiy tartibga solishga qaratilgan umummajburiy tusdagi qoidalarni o‘rnatuvchi, o‘zgartiruvchi yoki bekor qiluvchi huquq ijodkorlik hujjati tushuniladi [4].

Qonunda esa, **normativ-huquqiy hujjatga**, qonunchilikka muvofiq qabul qilingan, umummajburiy davlat ko‘rsatmalari sifatida huquqiy normalarni belgilashga, o‘zgartirishga yoki bekor qilishga qaratilgan rasmiy hujjatdir, deya ifodalangan [5].

O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 20-apreldagi “Normativ-huquqiy

hujjatlar to'g'risida'gi O'RQ-682-son Qonunining 7-moddasida (O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi): "Normativ-huquqiy hujjatlar qonunchilik hujjatlari bo'lib, ular O'zbekiston Respublikasining qonunchiligini tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari qonun hujjatlaridir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari, vazirliklar va idoralarning buyruqlari hamda qarorlari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari qonunosti hujjatlaridir", deya ifoda etilgan.

Shuningdek, 6-moddasida (Normativ-huquqiy hujjatlarning turlari): "Normativ huquqiy hujjatlarning turlari quyidagilardan iborat:

- O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi;
- O'zbekiston Respublikasi qonunlari;
- O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlari;
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari va qarorlari;
- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari;
- vazirliklar va idoralarning buyruqlari hamda qarorlari;
- mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari[6].

Ushbu iyerarxik tartibotdan kelib chiqqan holda ***ichki ishlar organlarida tomonidan qurol qo'llashning huquqiy asoslari quyidagicha tus oladi:***

- O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi;
- O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi;
- O'zbekiston Respublikasining "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi 2016-yil 16-sentyabrdagi O'RQ-407-son Qonuni;
- O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining Umumharbiy Nizomlari (Ichki ishlar organlari tarkibidagi ayrim tuzilmalarigagina taalluqli; misol uchun Qorovul qo'shinlari xizmatiga);
- O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining "Ijtimoiy xavfli tajovuzlardan zaruriy mudofaa huquqini ta'minlovchi qonunlarni sudlar tomonidan qo'llanishi haqida"gi 1996-yil 20-dekabr kunidagi 39-son Qarori;
- Ichki ishlar organining idoraviy normativ hujjatlari.

Mazkur keltirilgan huquqiy asoslar ichki ishlar organlari tomonidan o'qotar qurollarni qo'llash bo'yicha aniq qoidalarni belgilaydi. Bu hujjatlar qurol qo'llash holatlarining chegaralarini aniqlaydi, ya'ni qachon va qanday sharoitda qurol ishlatilishi mumkinligini ko'rsatadi.

Qurolni qo'llash bo'yicha amaliyot ichki ishlar organlari xodimlaridan professional tayyorgarlikni, shuningdek, qonun va axloqiy normalarga qat'iy rioya

qilishni talab etmoqda. Xodimlar har bir vaziyatda qurolni ishlatishning zarurati va muvofiqligini aniqlashda qat'iy va tezkor qaror qabul qilishlari lozim. Shu bilan birga, ular qurolni faqat so'nggi chora sifatida, boshqa vositalar samarasiz bo'lgan taqdirda qo'llashlari tavsiya etiladi.

NATIJALAR

Hozirgi kunda ichki ishlar organlari ta'lim muassasalari o'quv jarayonida ichki ishlar organlari tomonidan o'qotar qurolni qo'llashdagi asosiy e'tibor "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi Qonunning 24-moddasiga qaratilmoqda. 24-moddada ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'qotar qurolni qanday hollarda qo'llanilishi belgilangan. Lekin, 24-moddaning o'zigina ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'qotar qurolni qo'llash bo'yicha yaxlit ilmni taqdim eta olmaydi.

Huquqiy asoslarni tahlil qilsak, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'ulligi, O'zbekistonda inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni, qadr-qimmatini va boshqa ajralmas huquqlari oliy qadriyat hisoblanishi, yashash huquqi har bir insonning ajralmas huquqiligi va u qonun bilan muhofaza qilinishi, inson hayotiga suiqasd eng og'ir jinoyatligi, insonning sha'ni va qadr-qimmatini daxlsizligi, hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, boshqa shafqatsiz, g'ayriinsoniy yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi muomalaga yoxud jazoga duchor etilishi mumkin emasligi, har bir inson shaxsiy hayotining daxlsizligi, o'z sha'ni va qadr-qimmatini himoya qilish huquqiga ega ekanligi, inson huquq va erkinliklarini ta'minlash davlatning oliy maqsadiligi, davlat inson hamda fuqaroning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquqlari va erkinliklarini ta'minlashi xususida aniq tartibotlar keltirilgan [7]. Ichki ishlar organi xodimining xizmat faoliyatida o'qotar qurolni qo'llash huquqidan foydalanishni taqozo etsa, mazkur qoidalarni yodda tutmog'i lozim bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining III bo'limi "Qilmishning jinoiyligini istisno qiladigan holatlar" deb nomlanib, IX bobi "Qilmishning jinoiyligini istisno qiladigan holatlar tushunchasi va turlari"ga kiruvchi 37,38,39-moddalari ichki ishlar organi xodimi tomonidan qurol qo'llashning huquqiy asoslarida keltirilgan tartibotlarni o'z ichiga oladi. Zaruriy mudofaa, oxirgi zarurat va ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan shaxsni ushlab vaqtida zarar yetkazish [8] ichki ishlar organi xodimining xizmat faoliyatida nihoyatda muhim ahamiyatga ega bo'lgan tartibotlar hisoblanib, ularni puxta va to'laqonli o'zlashtirish xodimning xizmat samaradorligiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada, ichki ishlar organi xodimi zaruriy mudofaa, oxirgi zarurat va ijtimoiy xavfli qilmish sodir etgan shaxsni ushlab vaqtida zarar yetkazish kabi holatlarda ham o'qotar qurolni qo'llashi mumkinligi haqida yaxlit tasavvur hosil qiladi.

Ichki ishlar organi xodimi o'qotar qurolni qo'llash bilan bog'liq holatlar qonuniy tus olishi uchun faqatgina 2016-yil 16-sentabrdagi O'zbekiston Respublikasining "Ichki ishlar organlari to'g'risida" gi Qonunida 24-modda bilan cheklanib qolmasdan 21-moddani ham puxta o'zlashtirish talab etiladi. Darhaqiqat, Qonunning 24-moddasi kabi 21-moddasida ham o'qotar qurolni qo'llash bo'yicha muhim tartibotlar jumladan, 1-xatboshisida – o'qotar qurolni xizmat chog'ida olib yurish, saqlash, qo'llash faqat qonun nazarda tutilgan hollarda va tartibda bo'lishi, 2-xatboshisida – qurol qo'llashdan oldin maxsus tayyorgarlikdan va kasbiy yaroqliligini aniqlash bo'yicha davriy tekshiruvdan o'tgan bo'lishi lozimligi, 3-xatboshisida – kasbiy yaroqliligini aniqlash bo'yicha tekshiruvda o'ta olmagan xodimni attestatsiyadan o'tkazish masalasi, 4-xatboshisida – ichki ishlar organi xodimi tomonidan o'qotar qurolni qo'llashdan avval aniq ifodalangan ogohlantirish bildirilishi kerakligi, 5-xatboshisida – o'qotar qurol qo'llanilishi yuzaga kelgan vaziyatga, shaxslar xatti-harakatining xususiyatiga va xavflilik darajasiga muvofiq bo'lishi kerakligi, 6-xatboshisida – ichki ishlar organi xodimi tomonidan o'qotar qurol qo'llanilishi mumkin bo'lgan vaziyatlar vujudga kelishi mumkin, deb hisoblansa, o'qotar qurolni jangovar holatga keltirish huquqi, 7-xatboshisida – o'qotar qurol qo'llanilgani natijasida tan jarohati olgan fuqarolarga birinchi yordam ko'rsatilishi va imkon qadar qisqa vaqt ichida tibbiy yordam ko'rsatish choralari ko'rilishi hamda ularning yaqin qarindoshlari 24 soat ichida xabar topishi kerakligi, 8-xatboshisida – o'qotar qurol qo'llagan xodim bu haqda bevosita boshlig'iga darhol axborot berishi shartligi, 9-xatboshisida – o'qotar qurol qo'llangan har bir holat to'g'risida ichki ishlar organlari prokurorga darhol xabar berishi lozimligi, 10-xatboshisida – o'qotar qurol qo'llanilishi najitasida xodim o'z vakolat doirasidan chetga chiqqan bo'lsa javobgarlikka tortilishi, 11-xatboshisida – xodim tomonidan o'qotar qurolni qo'llash qonunda belgilangan asoslar bo'yicha va tartibda amalga oshirilgan bo'lsa, jismoniy va yuridik shaxslarga yetkazilgan zarar uchun xodim javobgar bo'lmasligi hamda 12-xatboshisida – o'qotar qurol qo'llanilganligi natijasida fuqaroga tan jarohati yetkazilsa yoxud u halok bo'lsa, ichki ishlar organi xodimi hodisa joyini o'zgarishsiz saqlash choralari ko'rish shartligi aks etgan. Mazmunan tafakkur qilsak, ushbu modda ichki ishlar organi xodimi tomonidan jismoniy kuch ishlatish, maxsus vositalarni va o'qotar qurolni qo'llashdan oldingi, qo'llash vaqtidagi va qo'llanilganidan keying shartlar va majburiyatlarni belgilab beradi. Xodim faqatgina 24-moddani o'rgansa-yu, 21-moddani o'rganmasa unga qanday majburiyatlar yuklanganligini bilmaydi va bu og'ir oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Shuningdek, Ichki ishlar vazirligi Qorovul qo'shinlari tarkibida qorovullik xizmatini o'taydigan harbiy xizmatchilar qurol qo'llashda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining Ichki xizmat hamda Garnizon va qorovullik xizmatlari Nizomi

huquqiy asos ekanligini hisobga olib, Ichki xizmat Nizomining 11,12-bandlarini hamda Garnizon va qorovullik xizmatlari Nizomining 132,171,184,185,186,190-bandlarini [9] puxta egallashlari shartligini taqozo etadi hamda barcha darajadagi ichki ishlar organlari xodimlaridan 1996-yil 20-dekabr kunidagi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining “Ijtimoiy xavfli tajovuzlardan zaruriy mudofaa huquqini ta’minlovchi qonunlarni sudlar tomonidan qo‘llanilishi haqida”gi 39-son qarorining [10] mazmun-mohiyati bilan tanishib chiqishlari tavsiya etiladi.

MUHOKAMA

Hozirgi kunda ichki ishlar organlari ta’lim muassasalaridagi axborot-resurs markazlarida mazkur adabiyotlar mavjud va o‘quv jarayonida foydalanilib kelinmoqda, **lekin, kompleks holda mujassamlashtirilmagan.** Inson omilini hisobga olsak, ushbu adabiyotlarning birginasidan ham foydalanishning unutilishi baxtsiz hodisalarni vujudga keltirishi mumkin. Shu munosabat bilan, ichki ishlar organlari xodimlarining o‘qotar qurolni qo‘llash bo‘yicha kasbiy-huquqiy bilimlarini takomillashtirishda xalqaro tajriba bilan qiyoslangan sifatidagi “Ichki ishlar organlarida qurol qo‘llashning huquqiy asoslari: xalqaro va milliy qonunchilik” nomli o‘quv qo‘llanmani yaratish va o‘quv jarayoniga tatbiq etish nihoyatda dolzarbdir. O‘qotar qurolni qo‘llash bo‘yicha o‘quv qo‘llanmaning yaratilishi va undan o‘quv jarayonida foydalanilishi ichki ishlar organlari xodimlari o‘qotar qurolni qo‘llashda bilan bog‘liq qonunchilikning batafsil tushunilishi uchun zamin yaratadi.

XULOSA

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkin-ki, Ichki ishlar organi xodimi tomonidan o‘qotar qurolni qo‘llash masalasi g‘oyatda mulohazabop va sinchkilab o‘rganiladigan jarayon hisoblanib, maxsus ilmiy-huquqiy yondashuvni talab etadi. Yuqorida qonunchilikda keltirilgan tartibotlardan shuni anglashimiz mumkin-ki, o‘qotar qurolni qo‘llash faqatgina “Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi Qonunning 5-bobi 24-moddasiga bog‘lanib qolmasdan, balki, normativ-huquqiy hujjatlararo tahlil etiladigan va tartibga solinadigan jarayon ekan.

Umuman olganda, ichki ishlar organi xodimi tomonidan qurol qo‘llashning huquqiy asoslari jamoat tartibini saqlash va jamoat xavsfizligini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Qonunlarga rioya etish, mansab vakolatini suiiste’mol qilinishiga yo‘l qo‘ymaslik bilan bir qatorda, xizmat faoliyatida qonuniylikni ta’minlashda o‘zining ulkan hissasini qo‘shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasining 2016-yil 16-sentabrdagi “Ichki ishlar organlari to‘g‘risida”gi O‘RQ-407-son Qonuni – T.: Yuridik adabiyotlar publish, 2023;

2. Ю.П.Соловей “Некоторые правовые вопросы применения сотрудниками полиции физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия” / Научная статья / Журнал «Проблемы права – индекс 73848», Российская Федерация, 2011 г, 136 стр.;
3. <https://cyberleninka.ru.;>
4. Davlat va huquq nazariyasi: Darslik / Odilqoriyev X.T.; – T.: O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi “Adolat” nashriyoti, 2018-yil, 201-bet;
5. O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 20-apreldagi “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-682-son Qonuni;
6. O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 20-apreldagi “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-682-son Qonuni;
7. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.: O‘zbekiston, 2024;
8. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi – T.: Adolat, 2023;
9. O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining Umumharbiy nizomlari;
10. 1996-yil 20-dekabr kunidagi O‘zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining “Ijtimoiy xavfli tajovuzlardan zaruriy mudofaa huquqini ta’minlovchi qonunlarni sudlar tomonidan qo‘llanilishi haqida”gi 39-son qarori.